

ЎЗБЕКИСТОНДА СТЕМ СОҲАСИДАГИ ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ УЛУШИ, САБАБ, МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.

Гулнора Арипова
shuhgul711@gmail.com

Тошкент кимё-технология институти, Хотин-қизлар масалалари бўйича ректор маслаҳатчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10849550>

Дунёда СТЕМ билан боғлиқ соҳалардаги барча талабаларнинг атиги 35 фоизини хотин-қизлар ташкил этади. Тадқиқотчиларнинг 30% дан камроғи аёллардир ва бундай ҳолат дунёнинг барча минтақаларида кузатилади. Глобал миқёсда аёлларнинг маоши эркекларга нисбатан 23 фоиз камроқ. Ушбу фарқни енгиш учун 68 йил талаб этилади, дейилади тадқиқотда. Аёлларнинг меҳнатдаги иштироки эса 63 фоизни, эркекларники 94 фоизни ташкил этади.

ЮНЕСКОнинг СТЕМ ва гендер бўйича ҳисоботи (SAGA) кўра, бунга асосий сабаблар қуйидагилар бўлиши мумкин: *Касб танлашдаги фарқлар; ҳаётий қадриятлардаги фарқ; ишонч ва ўз-ўзини англаш; гендер стереотиплари; гендер тарафкашлиги.*

Турли дастурлар ва тадқиқотчилар бўйича олий маълумотли аёл ва эркек битирувчиларнинг улушига эътибор берадиган бўлсак, бакалавр ва магистр даражаларига эга аёллар сони эркеклардан кўпроқ бўлиши мумкин, лекин фан номзодлари ва тадқиқотчилар орасида эркеклар сони аёллар сонидан анча кўпроқ эканлигини кўришимиз мумкин.

Мавзу бўйича мамлакатимиз мисолида сўз юритадиган бўлсак, хотин-қизлар Ўзбекистон аҳолисининг 50,3 % ташкил қилади. Юртимизда мактабгача, ўрта, ўрта –

махсус, олий таълимнинг самарали тизимида аёл-қизларнинг таълим олиш ҳуқуқини тўлиқ таъминлаш муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Бугун аёллар таълим, маданият ва илм-фан соҳаси ривожига салмоқли улуш қўшмоқдалар. Ўзбек олима аёллари кимё, биотехнология, қишлоқ хўжалиги ва бошқа жабҳаларда ўзларининг кучли интеллектуал салоҳиятларини намойиш этишган ва бу чет эллардаги кўплаб илмий марказлар томонидан ҳам юксак баҳоланмоқда. Лекин шунга қарамай Ўзбекистонда STEM соҳасидаги таълим йўналишлари ва касбларда жуда кам сонли хотин-қизлар мавжуд.

Ўзбекистон Гендер комиссияси, Оила ва хотин-қизлар қўмитаси ва БМТ Тараққиёт Дастурининг «Давлат бошқарувида ва ижтимоий-сиёсий ҳаётда аёлларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш» қўшма лойиҳаси доирасида ўтказилган тадқиқотлар натижасида қатор тавсиялар берилган:

- *Жамиятда STEM соҳасида аёлларга бўлган муносабат, уларни қабул қилиш, уларга нисбатан хатти-ҳаракатлар, ижтимоий меъёрлар ва стереотипларни бартараф этиш керак;*
- *STEM соҳасидаги бошлангич ва ўрта таълимга, шунингдек, техник ва касб-ҳунар таълимга қизларни ва ёш аёлларни жалб қилиш лозим;*
- *STEMнинг барча даражаларида олий маълумот олишга аёлларни жалб қилиш, уларга имконият яратилиш ва ёрдам бериш бўйича амалий чораларни кўриш керак;*
- *Олимлар ва муҳандислар учун иш фаолиятида муваффақиятларга эришишда гендер тенгликни таъминлашга эътибор қаратиш лозим;*
- *Тадқиқотларнинг мазмуни, амалиёти ва кун тартибида гендер жиҳатларини тарғиб қилиш муҳим.*

STEM билан боғлиқ сиёсатни ишлаб чиқишда (қарор қабул қилувчи шахслар, маслаҳат қўмиталари, эксперт гуруҳлари ва бошқалар), уни мониторинг қилиш

ва баҳолашда гендер тенглигини ҳисобга олиш ва уни устувор йўналиш сифатида белгиланишини таъминлаш лозим.

Илмий-техникага оид тадбиркорлик ва инновациялар соҳасида гендер тенглигини таъминлаш керак:

- бошланғич капитал, ҳомий-инвесторлар, венчур сармоялари ва шу каби бошланғич молиявий маблағлардан фойдаланишда гендер тенгликни қўллаб-қувватлаш;
- аёлларга қарашли фирмалар учун давлат томонидан молиялаштирилган инновациялардан тенг фойдаланиш имкониятини таъминлаш;
- тадбиркорлик, инновацияларни бошқариш ва интеллектуал мулк ҳуқуқлари соҳаларида гендер омилларини ҳисобга олган ҳолда ўқув курсларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда аёлларнинг мураббийлик фаолиятини таъминлаш;
- тадбиркор аёллар тармоғини ва аёлларнинг тадбиркорлик тармоқларида иштирок этишини рағбатлантириш;
- гендерга асосланган инновацияларни тарғиб қилиш;
- ташқи рағбатлантириш ва аёлларнинг раҳбарлиги остидаги инновацияларни қўллаб-қувватлаш ва жамиятда новатор хотин-қизларнинг фаолиятини тарғиб қилиш;
- янги компанияларда гендер тенглигига асосланган ишчи кучи ва тенг имкониятларни тарғиб қилиш.

Хулоса қилиб айтганда, атоқли маърифатпарвар бобомиз Абдулла Авлоний: **“Қизлар ҳаммадан кўра билим олишга интилиши керак, чунки бу билим билан келажак авлодни тарбиялайди”**, деб уқтиргани бежиз эмас. Аслида ҳам, ҳар қандай ривожланган жамиятда тараққиёт ва цивилизация даражаси аёлга бўлган муносабат, хотин-қизларга яратилган имкониятлар кўлами ҳамда миқёси билан белгиланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сонли “ЎЗБЕКИСТОН — 2030” СТРАТЕГИЯСИ ТЎҒРИСИДА
2. STEM – подход в образовании. info@yedu4future.by
3. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 2024 йил 8 феврал куни Таълим, соғлиқни сақлаш, рақамлаштириш, маданият ва спорт соҳаларида амалга оширилиши лозим бўлган устувор вазифалар юзасидан видеоселектор йиғилишида гапирган нутқи.
4. <https://www.газета.уз/о3/2020/12/24/стем/>
5. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266102>